

Focus Groups 1

Vědecké poznání jako cíl dezinformací

NMS

03.02. 18:00 (1080p), vygenerováno TurboScribe, neupraveno.

[Speaker 1]

Tak, super. Tak, děkuju moc krát. A pojďme rovnou na to.

Rovno to odpálíme teda. Já jsem si tady vypsals nějaké věci z těch dotazníčků, takže na to budu tak trošku reagovat. A začneme tím prvním tématem.

Nějak jsme tam měli nazvaný, že svět ve skutečnosti řídí skryté elity, které jsou mocnější než jednotlivé vlády, politici jsou loutkami, tohle téma. Vy jste víceméně všichni tam s ním souznili, tak proto s tím chci začít. Tak já nevím, tak třeba od vás Radku to vezmu.

Jak si vlastně představujete, že ten svět dneska funguje teda? Jak byste mi to popsal?

[Speaker 4]

Funguje úplně špatně.

[Speaker 1]

Ten systém, že ty loutky tam jsou...

[Speaker 4]

Já rozumím, ten systém byl, vlastně to byla otázka v tom dotazníku. Jestli to řídí opravdu politici a vlády, anebo nějaké šedé eminence, jako Musk, Soros a podobně. A těch jsou, já nevím, desítky tisíc.

A ti podle mě mají větší vliv než všichni politici na světě.

[Speaker 1]

A těch je desítky tisíc?

[Speaker 4]

To si myslím, že ano. Po celém světě.

[Speaker 1]

Protože většinou jsem to slyšel, že to je spíš jako menší skupinka.

[Speaker 4]

Já si myslím, že se o všech neví. Ale že je jich víc.

[Speaker 1]

Kde jste ty informace třeba získával?

[Speaker 4]

Víceméně je to můj dojem. Protože informace celkem nezískávám. Na zprávy se nedívám, už tři čtvrtě roku.

Něco na internetu, něco na sociálních sítích a to je tak všechno. Je to jenom můj názor. Samozřejmě s tím nikdo nemusí souhlasit, nikoho do toho nenutím.

Ale takhle to cítím.

[Speaker 1]

Jo, super. Děkuju. Marto, vy jste nám to tam taky zaškrťovala, že s tím určitě souhlasíte.

Tak jak si to představujete vy, ten systém? Jak to funguje?

[Speaker 7]

Na houby je to takové, nevím, jak to popsat, takové komplikované v dnešní době. Není čemu věřit. Všude se píše něco a člověk těch informací moc nemá, že?

Nemá odkud ty informace brát. Takže spíš ty informace čerpat tak třeba od známých, nebo od rodiny a z toho si třeba vybere něco. Ale na ten internet a to, to bych spíš moc tomu nevěřila.

[Speaker 1]

A ten svět je teda jako řízen jako kým, nebo jak teda jako dneska? Jak tohle vidíte?

[Speaker 7]

Tak svět je řízen, můj názor, vládou. Protože vláda rozhoduje, nebo stát rozhoduje o tom, jaké zákony tu budeme mít a jak se občaní mají chovat, že? Takže spíš bych řekla ten stát.

[Speaker 1]

Jo. Vidí tohle nějak jinak, tady to, jak funguje celý ten svět a kdo je ta pravá elita? Kdo je...

[Speaker 4]

Ještě k tomu, vezměme si, kolik za každou vládou stojí lobbistů. Bez nich prostě, já nevím, já bych to oficiálně, abych to vystřílel a zakázal, ale třeba ti lobbisté, kteří mají neskutečný vliv na všechno, co se tady děje.

[Speaker 1]

Jo, jo.

Jardo, co to Vy, jak tohle vidíte?

[Speaker 2]

Ti vlivní lidé tahají za ty níčky, tahají za ty provázky a vláda, nebo členové vlády jsou jím nějakým způsobem zavázání a díky tomu, že jsou jím zavázání, tak dělají to, co chtějí ti lobisté, jak říká tady kolega. A je to právě udělané proto, aby těch pár miliardářů, nebo co je, není jich moc, není jich mnoho, není jich těch deset tisíc možná ani, ale ti vlastně mají vliv na všechno, co se bude dít. Od toho, co budeme jíst, co budeme dělat, jak se budeme chovat a jakým způsobem budeme žít v tomhle světě vůbec.

[Speaker 4]

Podepisuju.

[Speaker 1]

Proč si to myslíte, Jardo? Nebo jak jste k tomuhle přišel?

[Speaker 2]

K tomu se přijde jednak tím, že mi je těch 59 let a zažil jsem tedy i ten bývalý režim, který byl. Zažil jsem a to jsem nebyl žádným stoupencem toho režimu. Určitě ne.

Já jsem byl naopak rebel vždycky. A zažívám teďka něco podobného. Nechci říct, že to je úplně stejné, ale dost se to k tomuhle tomu blíží a zase nastává nějaká totalita.

A to nejenom v České republice, ale zdá se mi, že je komplet v celé Unii. A já jenom doufám, že tomu nebude pořád tak.

[Speaker 1]

A tu totalitu tady nastavují ty elity?

[Speaker 2]

Ale nastavují to proto, protože ti, co tahají za ty provázky, tak ti pomáhají těm elitám, těm vlastně těm vládnoucím stranám, těm členům, já nevím, počínajíc premiérem, tam někde prezident, nebo neříkám to jenom o České republice, říkám to v rámci bavíme se, budeme se bavit zřejmě o té Evropské unii, protože z Ameriky jdou nějak lepší věci. Ale nicméně ti tahají za ty provázky, díky tomu jim naslouchají ty elity. Ty elity se snaží ty své občany uvést do takové míry, aby s tímhle tím souhlasili.

[Speaker 1]

Jo, super. Děkuju za to vysvětlení. Katko, vy jste tak jako přikivovala, se mi zdálo, tak jak vy vnímáte?

[Speaker 6]

No, já myslím, že si taky, sice ještě jako jsem, já sleduju to, no, teď jsem koukala na, pořad s panem Klímou "Jak jsem přežil 90-ty" a je to vlastně, teďka je to v jiný, jakoby v jiný formě to, co se děje, v jiný formě než bylo předtím. Než bylo v těch 90-tách, ale je to furt to samé.

[Speaker 1]

Moje otázka zněla jako na celý svět, že jo, jako jak je řízen tady ten svět. Myslím, že na to máte nějaký názor.

[Speaker 6]

Jo, pánové mají pravdu, přesně s nima souhlasím.

[Speaker 1]

A proč mají pravdu?

[Speaker 6]

To jsou akorát loutky.

[Speaker 5]

Takový ovečky jsme, no, kterých jsme, ovečky, který posloucháme.

[Speaker 1]

No a koho jsme ovečky, Sandro?

[Speaker 5]

No ty jejich vlády prostě. Oni všechno zdraží. Zdraží nájmy, elektřinu, všechno do inflace nahoru.

Jedno s druhým. A my prostě musíme platit, protože jinak bychme nepřežili, že jo. My jsme ty jejich ovečky, který prostě musíme s nima držet, jinak skončíme špatně.

Neměli bychom bydlení, neměli bychom jídlo, kdybychom nechodili vůbec do práce, tak bychom se vůbec neživili a nepostarali se o ty naše rodiny, který my máme.

[Speaker 1]

Jo, rozumím, rozumím. Co vy, Evo, jak si představujete, že běží tady ten svět? A nevztahujte to jenom jako na Českou republiku, ale celkově jako na svět.

[Speaker 3]

No tak obecně je to asi tak, že samozřejmě ten svět řídí nějaký vlády a státní instituce a mezinárodní organizace a nadnárodní kooperace. Ale souhlasím s tím, co tady já jsem slyšela od těch kolegů, že za ty nitky vlastně potom táhne, můžou to být i nějaký skrytý organizace, nebo jak to nazvat, prostě skrytý, skrytý formy organizace, kteří z mé, podle mého názoru jsou za vším peníze. Takže vlastně tahají nitky, tahají tak, aby ta ekonomika byla podle jejich představ, to je můj názor.

Takže oficiálně jsou to ty státy, instituce, kooperace, ale ve skutečnosti to budou, nevím, nazveme to skryté organizace, které tahají za nitky, aby ten svět se točil tak, jak jim vyhovuje. To je můj názor, prostě.

[Speaker 1]

No, tohle bych tady chtěl trochu rozkrýt.

[Speaker 3]

Takže vlastně souhlasím s tím, ono je jedno, jak se to nazve, všechno, souhlasím se všem, co tady kolegové řekli, zkrátka. Těžko se to nazývá, kdo to je, budou, jsou to, podle mého názoru, většinou organizace, které mají nějakou pomoc, prostě, mají kapitál, prostě, a tak si tahají za nitky. Tak jako to je, tak aby se měly dobře, především.

[Speaker 1]

No, kdo do týhle skrytý elity, jako to z vašeho pohledu, jako ještě patří? Máte někdo nějaký typ? Jo, na koho, jako, na kom by jsme to mohli demonstrovat?

Kdo tam, jako, patří, kdo už tam třeba, jako, nepatří?

[Speaker 3]

No, asi to budou velký organizace, prostě, no, velký zástupci, velkých firem, budou to bohatý lidi.

[Speaker 1]

Jo. Doplnil by to někdo?

[Speaker 2]

Ne.

[Speaker 1]

Jardo, kdo tam patří?

[Speaker 2]

Já bych to...

[Speaker 3]

No, lidi z politiky, byznysu, pardon.

[Speaker 2]

Třeba něco takového, jako je Soros, a takový jim podobný, že, takže ti lidi, kteří opravdu mají bohatství a kterým to nestačí, kteří, jestli mám 100 miliard, tak chci mít 101 miliard, nevím proč. Jo, je to hloupost. Já to беру trochu jinak, kdybych měl ty miliardy, tak se radši podělím se všema lidma, i když já je nemám, možná, že to není pravda, jo.

Nicméně, já jsem takový člověk, který má radost z toho, že všichni ostatní mají radost. Nemám radost z toho, že má jenom ten jeden, jediný radost. Kdybych něco vyhrál, tak bych se zřejmě podělil, a ne jenom s rodinou.

Takže já jsem takový jiný. Takže proto si myslím, že ta demonstrace toho člověka je třeba ten Soros. Zrovna.

[Speaker 1]

Pěkný příklad. Ještě někdo má nějaký příklad takovejhle? Katko, máte někoho do toho?

[Speaker 3]

Jsou to asi takové ty skupiny, jako jsem četla o tom Bilderberg, a...

[Speaker 1]

A kde jste o tom četla, o tomhle?

[Speaker 3]

Na netu, tak jsem si to zjišťovala třeba, jo.

Že to je vlastně skupina vlivných lidí, kteří jsou jednak z politiky, z byznysu, z médií, a vlastně chtějí prosadit ten svůj prostě cíl, tak, aby ovlivňovali ty světové události.

[Speaker 1]

Jo. A tady ten, jako řekněme, cíl tyhle ty, jako skupiny, tady ty elity, tak je třeba, jako jaký? Máte na to někdo nějaký, jako názor?

Co oni, jako chtějí? Kromě peněz. Nebo chtějí ještě něco jiného než peníze?

[Speaker 3]

Chtějí ovlivňovat světové události, chtějí ovlivňovat, tak chtějí ovlivňovat ekonomiku, která se jim hodí.

[Speaker 5]

Ti na tom jen vydělávají, no. Já souhlasím s paní Evou. Oni nás hodně ovlivňují.

Aby jsme je poslouchali a měli se oni líp a my hůř. A museli jsme dělat dvakrát tolik. A lidé je nezajímají.

[Speaker 1]

Katko, Vy jste říkala?

[Speaker 6]

Že je nezajímají lidi. Určitě ne, my.

[Speaker 2]

No, že to je něco, jak v tom, jak v tom filmu Krakatit. Mně se to fakt zdá tak, že je nezajímají všichni ostatní. Oni chtějí zůstat sami.

Nebo já nevím, asi chtějí zůstat sami. Oni nehledí vůbec na to, jak se budou mít všichni ostatní. Že ten bude jíst mrkev, ale ten si bude jíst steak, nebo nebude mít ani na tu mrkev.

A je zajímavá jenom to, aby se oni měli dobře. Jenomže pokud oni nedají ty peníze i tomu, nebo peníze, tu možnost, takovou, jakou mají sami i těm ostatním, tak jim nikdo tu mrkev nevypěstuje a tu kravku na ten, nebo toho býka na ten steak taky ne. Oni si to neuvědomují, protože jsou hloupí a jsou opravdu tou mocí úplně zaslepení.

[Speaker 4]

Možná bych řekl, že jim ani nejde. Možná až o ty peníze, kterých mají dostatek na několik generací. Ale ta moc je prostě tak opojná, že když si k ní jednou čuchne, tak už nemůže přestat.

A pokud ovládá v pondělí dva lidi, tak ve středu už chce ovládat čtyři lidi. Přesně. A tak to, prostě geometrickou řadou roste.

Ne, nejde o peníze. To až na druhém místě. Ale prostě ovládat to.

[Speaker 1]

Jo, super. Děkuji za tu otevřenost. No, povídejte.

[Speaker 3]

Já bych možná doplnila, že chtějí ovlivnit vlastně, chtějí si udržet vliv na všechno, když se to tak veme. Ekonomiku, na média určitě. Na všechno.

Na normy. Prostě na všechno.

[Speaker 1]

Jo, super, super. Rozumím. Tak děkuju.

To jsme se tak nějak tady vysvětlili a to více méně shodli. A teď by mě zajímal třeba COVID. A jestli tady jste jako viděli nějakou třeba souvislost tady na skrytí elity a COVID.

Tak jestli má někdo na to nějaký názor, tak pojdte klidně si tu slovo vzít.

[Speaker 5]

Podle mě žádný COVID vůbec nebyl. Jenom chtěli vyvolat v lidech hotovou paniku a prostě jenom my ti, kteří, jak já jsem diabetik, tak jsem se musela povinně očkovat třikrát a stejně mi nic do teďka nebylo. Akorát mě ještě po tom očkování dvakrát hůř, protože jsem často nemocná, že jo.

[Speaker 1]

A kdo a proč tu paniku chtěl vyvolat?

[Speaker 5]

Ta vláda, že jo, protože aby z toho vydělali dvakrát tolik víc peněz a zastrašovali lidi, že tady něco je. Přitom to byla podle mě obyčejná chřipka, protože takové příznaky, co jsou dušnost, který má prostě, necítění a tady toto, tak to má podle mě i běžná chřipka. I na tu, když to řeknu takhle slušně jakoby, tak i na tu chřipku prostě je hotový očkování a zbytečně se očkovat na nějaký covid a ještě na nějakou chřipku, to je podle mě úplně zbytečnost.

Já jsem akorát dvakrát tolik hůř, ještě víc nemocná, než jsem byla očkovaná.

[Speaker 1]

Vy jste říkala, že na tom chtěla vydělat vláda, jestli jsem si slyšel právně.

[Speaker 5]

Ano, protože chtěli zastrašovat lidi, že jo.

[Speaker 1]

Jo, jo, jo, okej. Co vy ostatní? Vidíte třeba nějakou souvislost mezi těma šedýma eminencema a covidem, nebo to spolu vůbec jako nesouvisí?

[Speaker 4]

Strategický tah farmaceutických firem. Hlavně dvou.

[Speaker 1]

Kterých?

[Speaker 4]

Jak se to jmenovalo? Pfizer? No, ano.

A druhá?

[Speaker 1]

Moderna, Pfizer, říká Jaromír.

[Speaker 4]

Tak prostě co udělali?

Vymysleli nějaký covid v Číně, na tržnici někde? No dobře, tak postrašíme lidstvo, vyrobíme protilátky, jakože v uvozovkách protilátky, to bylo akorát placebo, nic jiného to nebylo. No ale na tom samozřejmě se vydělává.

Tam se točí miliardy a miliardy.

[Speaker 1]

Radku, kdy nebo v jaký moment se Vám rozblíkala nějaká kontrolka? Hele, na tom něco nehraje. Vzpomenete si, jaký to byl moment, nebo co Vám přišlo tak divného, podezřelého na tom?

[Speaker 5]

Hlavně ty počty nemocných, co narůstaly úplně zbytečně. Přitom to bývá každou zimu, a když je chladno.

[Speaker 1]

Jako těm číslům jste nevěřila?

[Speaker 5]

Když je chladné jakoby počasí tak bývá často víc i lidí nemocní, protože mají třeba slabší imunitu. Jsou oslabení, že jo? Jsou i nemocní.

A nemusí to být hned nějaký COVID, ty vado, protože je testují, úplně zbytečný. A jak tady říká pan Radek, tak tady v tom má pravdu. Prostě zastrašují ty lidi, a snaží se na tom vydělat.

Akorát zdravotníci, ty vado, byli více zaměstnávání, protože je museli otestovávat lékárníci, protože vyráběli ty protilátky, které ani jsou úplně zbytečný.

[Speaker 1]

Tak Radku, Vy jste chtěl?

[Speaker 4]

Kdy mně to přišlo takové divné? No v ten moment, kdy teda Prymula, myslím, že to byl tenkrát Prymula, který řekl, že bychom se nechali, měli nechat očkovat, ale OSVČ povinně... v obchodě.

Tak já nevím, jestli nejsem normální člověk, protože jsem OSVČ, ale prostě proti své vůli, aby mi nezavřeli kšeft, tak proti své vůli, já jsem se musel nechat třikrát píchnout. A říkám, tak to je nějaké divné tady tohle, asi ne? Proč to nenechají na uvážení každého občana?

[Speaker 1]

Co Vy ostatní? V jaký moment vám to začalo smrdět, že jste si říkali, hele, na tom něco nehraje?

[Speaker 3]

Mně vadilo, můžu? Mně vadilo to, že vlastně ta vláda jako kdyby využila toho, že uplatnili různý nouzový opatření a nařízení, takže si mohli v těch nouzových zákonech a nařízeních sami odsouhlasit to, co chtěli. To mně vadilo, to si myslím, že je nebezpečný.

[Speaker 4]

Ano, tady vyšlo totiž spoustu blbostí, jenom kvůli tomu, že byl nouzový stav. Jinak by neprošly. Ale díky covidu, ve zrychleném jednání naprosté hovadiny, ale nouzový stav a muselo se to uplatnit.

Máte naprostou pravdu.

[Speaker 1]

Ke covidu mi to asi stačí, já už jsem to slyšel hodněkrát v těch diskuzích, tak tady bych to utnul, ale o tom se dá diskutovat jako dlouho. Ale pojďme na další téma. 5G sítě.

Taky tam v těch dotaznících jste docela jako zmiňovali, že jsou také škodlivý, že můžou škodit lidskému zdraví, že to ubližuje zvířatům třeba a podobně. Sandro, vy jste na to měla docela silný názor, tak povídejte, jak tohle vnímáte této teorie?

[Speaker 5]

Pro mě to je docela i dost škodlivé, hlavně pro ty děti. Zdřívte ty děti lítaly po venku, lítaly po stromech, ty vole, nebavily se, nepotřebovaly žádný telefony. Rodiče jim nařídili, prostě budete v tolik večer doma, já si to pamatuju z dětství, když jsem byla mladší, tak si prostě pamatuju do tmy doma.

Byli jsme od rána do večera venku, teďka ty děti jsou jen na mobilech, tabletech, nějaký playstationy, já nevím, co to ani je do teďka, protože my to taky nemáme doma. My tohle jistě doma nevedeme. My lítáme po procházkách, tohle jistě potom mají akorát shrbený záda, zhoršený zraky, vado.

Špatně komunikují, neumí se vyjadřovat, neumí se bavit normálně s dětmi, protože... akorát ta šikana, napadají se, protože si to neumí říct z očí do očí a normálně se napadají po internetu, potom to stupňuje, takže se napadají i v té škole. A takhle to potom všude funguje.

[Speaker 1]

To jsou trošku jiné problémy. Mě zajímají vyloženě ty 5G sítě a jejich všechny negativní dopady na lidský zdraví.

To jste nám tam vyplnila, v tom dotazníku, tak se toho chytáme.

[Speaker 4]

Já si myslím, že jestli je to 2G, 3G nebo 5G, každá tady tato síť má vliv na lidský organizmus.

[Speaker 1]

Proč si to myslíte?

[Speaker 4]

No, protože tady ty vlny a to záření určitě neprospívá.

A že toho je kolem.

[Speaker 1]

Já do toho budu šťourat. No, jak to víte, proč si to myslíte?

[Speaker 4]

Já si to nemyslím, tak ono je to totiž vědecky dokázané. Je to samozřejmě i popřené, ale zároveň je to i dokázané. Protože co kolem nás lítá, jenom vlny.

Samé vlny, nic jinačího. No.

[Speaker 1]

A vy jste na to jako četl nějakou studii?

[Speaker 4]

Ne, ne, na to já nemám čas na to, aby to četl. A nevím, k čemu mi to bylo. V hospodě s tím frajerit nemůžu.

Už by mě tam nepustili nikdy. A nevím, no, něco jsem o tom slyšel a to jedním uchem tam a druhým ven. Ale někde to tady vzadu zůstalo prostě.

A myslím si, že je to škodlivé.

[Speaker 1]

Rozumím, rozumím. Katko, co Vy? Vy jste tam zaškrtávala.

Tak jak to vidíte Vy?

[Speaker 6]

Já si taky myslím, že to je škodlivé. Přesně ty vlny okolo nás, že jo. Spánek špatnej a jako deprese duševní zdraví třeba.

A tak, že hlavně nemít no ono by se neměla elektronika být tam, kde spíme. To je pravda. Ale taky hlavně okolo těch zvířat, že jo.

A ty včely, ... Ty včely. Málo včel prej je.

Kvůli tomu.

[Speaker 1]

No a to jste jako, to víte, nebo jste četla, nebo?

[Speaker 6]

To jsem četla někde nějaký články. Ale ty ptáky, no taky to zabijí.

[Speaker 1]

A to bylo jako nějak prokázány tohleto? Nebo to bylo jenom jako hypotéza? Jako že si to někdo myslí?

[Speaker 6]

To nevím, jestli to bylo prokázáno. Ale jako věřila bych tomu.

[Speaker 1]

No a mě právě zajímá. Protože to jsou takové ty témata, že někdo říká tomu.

[Speaker 6]

Jako věřila bych tomu, že to je něco špatného.

[Speaker 1]

No a proč to myslíte? Proč tomu spíš věříte? Čeho se tady chytit?

[Speaker 6]

Tak není to nějaký přírodní vliv, že jo. Je to furt elektromagnetika.

[Speaker 1]

Má někdo na ty 5G sítě ještě nějaký názor, že jako škodějí tomu lidskému zdraví.

[Speaker 2]

Já si myslím, že to se zjistí až tak. Pardon. Pardon, dávám přednost.

[Speaker 3]

Jo, děkuji. Tak já si myslím, že to je hodně složitý téma. Protože jsem babička, mám pět vnoučat děti, jsou na tom pořád.

Tak jsem si to i docela zjišťovala. A co jsem si kde vyzjistila, samozřejmě nejvíc je to na netu. Tak jsem tam pochopila ten rozdíl, jestli to řeknu dobře, mezi 4G a 5G, že spoustu iCloudových her jdou právě jenom v té síti 5G.

Takže vlastně ty děti nebo všichni jsme tam používáme ten internet víc, zkrátka. Jinak co jsem si zjišťovala tak, možná špatně, ale vliv, jako oficiální vliv, nebo nějaká studie, že by byla, že by 5G bylo jako hodně škodlivé, tak jsem nevyčetla nikdy, ale ten rozdíl mezi 4G a 5G je v tom, že spoustu těch her jenom v té síti 5G.

[Speaker 1]

No ale třeba Radek říkal, že ty studie jsou, ale...

[Speaker 3]

Tak to nevím, to jsem ticho.

[Speaker 4]

Jo, něco na tom bylo. Není dokázáno, že by to zabíjelo, nebo že by to mělo nějaké katastrofální následky, ale určitě to není košer tady tohle.

A myslím, že Jarda chtěl říct, že se to projeví možná za další generaci. Až tyhle děti vyrostou, kteří vstávají s mobilem a chodí spát s mobilem, tak na nich. Na mě ne, protože já ho ráno odložím a pokud nezazvoní, tak ho nezvednu.

Já ho mám celkem jako na háku, celý mobil. Já ho potřebuju do práce, ale ty dnešní děti, to...

[Speaker 1]

Je jasný, že se shodneme, že není dobré čumět do telefonu. Ale jestli samotné 5G vlny mají škodlivé důsledky. Já nevím, že můžou způsobovat nějaké rakoviny nebo takové věci.

[Speaker 2]

Tohle to nezjistíme. To nezjistíme určitě teď. To zjistíme opravdu za nějakých 10 let, až zase vyjde nějaká studie, jaký je rozdíl mezi 4G a 5G sítí.

Ale předpokládal jsem, já třeba teď jsem v takové oblasti, kde tady nefunguje internet. Pokud my máme internet od Tmobilu, proto můžu být připojený. Ale tady normálně nefunguje internet, nefunguje tady ani volání, a přitom už máme 5G síť.

Já mám telefon, který by to mohl úplně v pohodě vydržet, a já se odtud nedovolám. Já musím jít do okna, musím jít do okna, kdybych chtěl někomu zatelefonovat. Takže myslím si, že ty 5G sítě měly, si myslím, zlepšit tu dostupnost toho mobilního signálu.

A nemyslím si, že by to zlepšilo, nebo možná, že to tady zrovna v naší oblasti, já bydlím fakt tady v díře vyloženě, a že to je tou oblastí. Nicméně myslím si, že ta 5G síť především měla pomoci tomu mobilnímu operatorovi s přenosem toho signálu. Nebo s přenosem těch mobilních dat.

Ale nakonec zjišťuju, že tady k tomu asi moc nedošlo. A zjistíme fakt až za 10, 20 let, jestli ta 5G, pokud nebude nějaký 10G síť, tak zjistíme, jestli to je lepší, nebo ne. Já si osobně myslím, to jsem se díval na Youtube a teď neřeknu opravdu, na kterém kanále to bylo, že to, co za těma letadlami dneska jde, takový nějaký ten opar, který, to vypadá, jako by se tam rozptylovaly nějaké částičky do prostoru, tak je možné, ale to neříkám, že není to zjištěné, nikdo to neřekne, možná, že to je přísně tajné, že opravdu na nás začínají něco stíkat z toho důvodu, aby třeba buď to poškodili zdraví těch lidí umylně, nevím, kdo by to dělal, ale možná, že to někdo chce dělat a hlavně, že možná ničí vlastně úrodu nebo tu půdu, do které se potom má něco zasít a má to vyrůst, že? A kdo ví, jestli to opravdu není ten mrak, co za těmi letadly je, protože kdysi to tak nebylo, vím, že taky byl nějaký mrak, ale ne to, co se děje dneska.

Nevím, nevím.

[Speaker 1]

A tím jako cílem, nebo vy jste říkal, že nevíte asi, kdo to stíká, ale máte nějakou hypotézu?

[Speaker 2]

Já osobně se domnívám, že zase na to působí nějaké ty provázky, které těm loutkám tahají ruce, nohy, zuby, ústa, kteří se snaží nějakým způsobem tady něčeho docílit. Netvrdím, že nás to otráví, jo? Protože možná, že to je, to už je opravdu, pohybujeme se někde, nemůžu

říct takovou, to je hloupost, takovou hypotézu, nemám to podložené a opravdu jsem na to koukal, tuším, že to bylo někde na YouTubeu, jenom že nějaké částčky se rozptylovaly.

Nebyly tam ani částčky čeho, nějaká chemie samozřejmě, ale čeho by to mělo být. A než to dopadne, jestli se to rozptýlí, na jakou vzdálenost, nebo kolik to pokryje území a tak dále, nemám tušení.

[Speaker 1]

Super, super, děkuji. Marto, vy jste na to tam taky zaškrtávala, že na tom něco může být, tak jak to vidíte?

[Speaker 7]

Jako určitě si myslím, že na tom něco určitě bude, ale otázka za jak dlouho by se to u nás mohlo objevit, že? Nebo jak by to mělo být na zdraví, to je otázka, no.

[Speaker 1]

Proč si myslíte, že na týhle teorii může něco být?

[Speaker 7]

Protože z těch letadeln něco jde, že? A teď otázka za jak dlouho se to objeví na těch lidech, že nebo na přírodě.

[Speaker 1]

Zase plno lidí říkájí, že je to plná blbost. Tak přesně toto je téma. Ti lidé říkájí tohle, ti lidé říkájí tohle.

Jak se v tom sakra zorientovat? Tak Marto, co pomáhá? Proč si myslíte, nebo proč se to spíš na tý straně tomu spíš věříte?

[Speaker 7]

Protože dneska je všude chemie. Dneska už nic není, co by bylo zdravé, nebo když už něco zdravé je, tak je to strašně málo. Takže spíš bych se přikláníla k tomu, že něco na tom bude, jak říkal třeba ten pan Jaromír.

[Speaker 1]

Ještě nějaký takovýhle téma, který je hodně kontroverzní a rezonuje v té společnosti, že půlka lidí říká, že je to takhle, a druhá půlka lidí říká, že to je plná blbost a že to je úplně obráceně.

[Speaker 3]

Oteplování planety. To s tím totiž souvisí. To s tím souvisí.

[Speaker 1]

Povídejte, povídejte.

[Speaker 3]

Budeme dělat oteplování planety, to je podobné. Budeme tady dělat kraviny, že malí lidi, když to tak řeknu, tak tady se jim bude prostě utahovat, tohle to nesmíš a tohle to nesmíš.

Ale zrovna z těch letadel, to je tak nesrovnatelně mnohonásobně víc, že je to trapný, když potom Evropská unie a další společnosti vymyslí kraviny, co všechno lidi nesmí, spalovací motory a tak dále.

[Speaker 1]

A tou motivací tady je co? Proč to třeba ta Evropská unie jako dělá tohle?

[Speaker 3]

Motivací? Proč to ta Evropská unie dělá?

[Speaker 1]

No proč vymyslí ty kraviny?

[Speaker 3]

Protože... jsem chtěla něco slušného říct, protože nesmyslně lezou i do zadku prostě těm mocnostem, chtějí být důležitý prostě a vlastně se k tomu svému, k těm svým lidem se chovají hrozně.

[Speaker 1]

No super. Napadá vás ještě nějaký takový kontroverzní téma? Co se jako řeší hodně.

[Speaker 4]

Kdybych se k tomu mohl vyjádřit, tak nemyslím si, že to, co vyjde za letadlem je nějaká účelovka. Ale v každém případě je to spalina. A je naprosto jedno, jestli spaluju benzín, naftu nebo tabák v cigaretě.

Vždycky je to škodlivá spalina. Ale říkám, to letadlo za to nemůže samozřejmě. Jsem rád, že nás neposlouchá některý z našich chytrých politiků, protože už by zítra vymysleli, že by jsme se proti tomu měli dát očkovat.

Proti tomu, co jde z letadel.

[Speaker 1]

Ještě s tím očkovaním, to jste mě ještě nahrál na jednu věc. Objevovala, nebo řešilo se, že třeba ty vakcíny na ten COVID, že obsahovaly jakýsi grafen. Nevím, jestli jste o tom slyšeli.

A že to vlastně je látka, která potom napadá orgány a poškozuje prostě jako vnitřní orgány. Slyšel někdo o týchle teorii v rámci COVID vakcín?

[Speaker 8]

Ne, já ne.

[Speaker 6]

Já jsem slyšela, že grafen že skrz grafen nás jakoby ovládají. Skrz to. To jsem slyšela.

[Speaker 1]

No a co si o tom myslíte?

[Speaker 6]

No já očkováná nejsem, takže mě nemůžou ovládat ani jednou. Naštěstí, díky bohu, jsem se tomu vyhla.

Ale ono toho obsahuje ten grafen údajně. No ale i ten spike protein. Ten je ještě snad horší.

Ten právě dělá v těle ten bordel.

[Speaker 1]

A to jste zjistila kde?

[Speaker 6]

To už vím dýl.

No a já nevím tak rok třeba. Spike protein je špatnej. Ten přepisuje prej DNA.

[Speaker 1]

A tohle jste zjistila třeba kde? Nevybavíte si to?

[Speaker 6]

No já hlavně o tom mluvím s holkama v práci. Teda s některýma. Některý jsou příznivci.

[Speaker 1]

Vy jste vlastně říkala, že vy děláte i v té farmaci, že jo?

[Speaker 6]

Ano. Ale tam takovýchle věci nemáme, naštěstí.

[Speaker 1]

Děkuju, že jsme tady mohli takhle spolu projít ty kontroverzní témata. A na tom se dá krásně totiž ukázat, že je plno různých názorů. A že na jednu věc prostě půlka planety má takovýchle názor.

Půlka planety druhej názor. Jak se v tom mají vobyčejný lidi, jako jsme my, zorientovat. Mě by zajímalo, máte-li nějaký dobrý tip, jak s těma informacema pracovat a kdy poznáte, že je na tom kus pravdy a kdy si řeknete, že to je úplná blbost.

Podle čeho ty informace posuzujete třeba? A třeba Jardo, povídejte.

[Speaker 2]

Já je posuzuju podle toho, kdo ty informace sdílí. A z jakých medií jsou sdílené. Pokud já mám svůj tip, který je na YouTube, mám tam člověka, kterému věřím, nejsem sám nezávisle, už jak jsem byl v lázních, tak jsem se bavil s člověkem, který ho poslouchá taky.

Z tohoto, abych to teďka neřekl, jestli to je z Financial Times, vlastně z Ameriky, jsou to media, které nejsou to ani jedno české medium.

[Speaker 1]

A to posloucháte v angličtině?

[Speaker 2]

Ne, ne, je to překlad od toho člověka, kterému věřím. Já anglicky neumím. Takže ten člověk, kterému věřím, je to člověk, který je o nějakých 15 let starší ode mě a myslím si, že je to člověk na své místě, není to žádný politik, nechce šířit, nepropaguje žádnou stranu.

Je to normální člověk, který to sdílí dál přes ten YouTube. A když si ho tak poslechnu, vidím tam vlastně přímo to, co on má na monitoru a předpokládám, on to tlumočí simultánně, že si to opravdu nevymýšlí. Takže předpokládám, že si nevymýšlí.

A že jestli se mu tam někde pro nebo proti, ale pro nebo poněvadž, tak se tam někde zmýlí v něčem malým a on to hnedka opraví. A tyhle ty informace беру za pravdivé, a to je informace přímo z Ameriky. A z evropských médií, já ani nevím, z evropských médií snad nic.

Já českou televizi neposlouchám. Neposlouchám vůbec. Občas se dívám na Primu, ale televizní roviny už neposlouchám asi tři roky.

Nevím. Zdá se mi, že lepší je vzít informace od těch lidí, od kterých máme nějaké doporučení. A to netvrdím, že to je doporučení politické.

Ale člověk, který opravdu komentuje kde co, kouká na ty zprávy, kouká na ten...a simultánně to tlumočí.

[Speaker 1]

Já tomu rozumím. Ale jak poznáte, že ten člověk mluví pravdu?... ..

[Speaker 2]

Proč by lhal? On není za žádnou politickou stranu. Netvrdí, že naši politici jsou špatní. Že v Americe jsou politici špatní. Prostě má puštěný nějaký kanál a komentuje to. Není žádný politik a možná nevěří žádné straně. ...

... ..

... Nemyslím si, že je to člověk, který je v opozici nebo v koalici. Je to člověk, který nezávisle...ptal jsem se lidí, kteří ho sledují, z různých sektorů, sledují ho rádi a jsou v pohodě.... ..

... ..

... ..

... ..

[Speaker 1]

Marto, co Vy? Jak se zorientovat v těchto složitých tématech? Máte nějaký tip?... ..

...

[Speaker 7]

Tip nemám žádný. Stejně největší pravda...to ví jen politici, co je pravda a není pravda.... ..
My se to stejně nedozvíme. Odkud se to dozvíme?...

... ..

[Speaker 1]

No ale měli bychom si vytvořit nějaký názor. Děláme to, všichni to děláte.... ..

[Speaker 7]

Tak jasně, oni něco řeknou a buď tomu člověk věří a nebo nevěří.... ..

[Speaker 1]

Tak dáte mi nějaký příklad? Kdy jste něco řešila a přiklonila se na nějakou stranu. Ať to byla vakcína,... ..

... ..

[Speaker 7]

Třeba ta vakcína, každý říkal o tom, že když si tu vakcínu píchnete, že ženská neotěhotní, nebude menstruace... .. A začaly takové blafy a přitom to nebyla pravda....

... ..

... .. Ta vakcína vznikla hodně brzo, proto je taková nedůvěřivá a jsou o ní takové domněnky....

... ..

... Ale určitě ta vakcína není tak, že by člověka zabila nebo ho zmrzčila... ..

Je to klasická vakcína jako každá jiná, akorát, že byla vyvinutá rychleji než ostatní vakcíny.

[Speaker 1]

No, ale třeba o tom grafenu, že jo? Tomu jste třeba věřila, proč? Že to škodí těm orgánům.

[Speaker 7]

Tak to ovzduší jedno s druhým. To ovzduší, že to jde i do ovzduší, že? A do těch rostlin a to, takže jsem si myslela tady tohle, co to spíš.

Že to je takové škodlivé, protože ten vzduch, třeba nám v Moravskoslezském kraji je strašný.

[Speaker 1]

Je takové, jo, rozumím. Katko, co vy? Jak se zorientujete o těch tématech?

[Speaker 6]

No, já hlavně teda, já to hlavně беру podle svého jakého rozumu, že jo? Já jsem nikdy jako nebyla tady v tom jako nějaká, jak se říká, ovce. No, podle svého srdce, svého rozumu.

A prostě tady to, to jsem byla proti tomu, no. Proti nějakým vakcínám, který jsou narychlo, narychlo vyrobeny.

[Speaker 1]

No, no, jasně, rozumím. A tak když si to dáme jako na nějakým jiným tématu, třeba... Nejsou ověřeny vůbec.

Geneticky modifikované potraviny, že jo? Jeden tábor říká, že to je v pohodě, druhý tábor říká, že to škodí zdraví, způsobuje rakovinu a neplodnost, jo? Tak podle čeho vlastně se rozhodnete třeba?

Jestli tomu věřit nebo ne, jo? Máte nějaký typk, jako jak se v těch informacích zorientovat? A co?

Co vzbuzuje tu důvěru nebo nedůvěru, nebo tak?

[Speaker 5]

No, tak číst si více zdrojů, více informací pročíst, když se člověk o to zajímá a zajímá ho to sám třeba to jiné, nebo takhle.

[Speaker 6]

Vždycky to je logické, jak je to nějak upravované, že to není dobré.

[Speaker 5]

A přečíst si více zdrojů a třeba si to prověřit. Třeba vado si teďka namočil jablko a zjistil, že je celý bílý, od nějakého postřiku. A přitom, když jdeš k dědovi na zahradu, tak ten postřik vlastně žádný nemáš, protože to je přírodní na vlastní zahradě.

Ale v obchodech, aby to vypadalo hezky, aby to dlouho vydrželo, tak to postříkali nějakýma těma sajrajtama, aby to dlouho vydrželo a hezky to vypadalo.

[Speaker 6]

Právě, zde je všechno chemie.

[Speaker 1]

No. No, Sandro, jak vy poznáte, že nějaká informace je pravdivá?

[Speaker 5]

Já si to ověřím ve více jakoby zdrojích. Když mě něco zajímá, tak já si to jakoby pročtu. Zjistím si více informací o tom.

Třeba si zajdu do knihovny, pročtu si, protože si ráda čtu. Takhle pročtu ty články, nebo si přečtu ty články na internetu. Právě debatuju to jakoby s rodinou, protože sestra taky se takové nějaké podobné věci zajímá.

Takže spolu hodně diskutujeme o takových množstvích těch podobných věcech. A vždycky nějak dojdeme k nějakému závěru, který třeba když si na tom shodneme, tak tomu jakoby věříme, že jo.

[Speaker 1]

A třeba na těch těch ...

[Speaker 5]

Jakoby se shodne na tom více lidí, tak už jakoby dojde člověk k tomu závěru, že něco na tom pravdy je.

[Speaker 1]

No a třeba měl vy jste nám tady vyplňovala, že současná změna klimatu je přirozená a neznamená zásadní ohrožení planety. Na tom jste se třeba...to jste takhle diskutovali? Nebo jste si nějak ověřovala tohleto?

[Speaker 5]

No, protože se sestrou jsme to řešili, protože není žádný jaro, není žádný podzim, není ani pořádná zima. Já si pamatuju závěje, když jsem ještě chodila do školy. Do školky jsem vedla sourozence.

Byly závěje, byly zasněžený baráky. A teďka nemáte nic. A to prostě dělají hlavně i ty továrny, které máme tady.

Pořád něco dáváme do toho ovzduší a jedno s druhým. To ovlivňujeme i my, jakoby lidi. A oteplujeme, jak tady říkala, myslím, že paní Kateřina, že to prostě ovlivňujeme,...

[Speaker 1]

Máte ještě někdo nějaký tip, jak teda poznat, že nějaká informace je pravdivá? Evo, máte nějaký tip?

[Speaker 3]

Tak teď já to asi teda dělám tak, že věřím tomu, když někdo se pod to podepíše, když o něm vím, že to je odborník. Tím pádem uvěřím. To je jedna věc.

Pak se to stejně ještě, jak už tady bylo řečeno, tak si to člověk ještě nějak ověří tím, že ten zdroj na tohle téma, si toho přečte zkrátka víc. Zase tam musí být prostě konkrétní věci a já hodně mám přátel na Facebooku, kde už mám vytipovaný nebo mám v přátelích lidi, o kterých vím, že mají přehled a ráda to s nima diskutuju nebo si čtu velmi denně ty jejich názory. A většinou se na tom jako shodnu, že vím, že jsou to lidi, co jsou to, nevím, z oblasti politiky, z oblasti prostě, jsou to chytrý lidi a ty tam téma svojima příspěvkama vyvolávají diskuzi a zase se tam k tomu vyjadřujou, najdu si tam zase lidi, který vím, že mají přehled.

Je to těžký samozřejmě, jo, něčemu uvěřit, prostě to normální člověk těžko může říct, jestli je to tak, ale prostě ověřím si to na několika stranách a věřím tomu, když je někdo odborník a nebo z mého pohledu prostě člověk, co má přehled, no tak nějak takhle, no.

[Speaker 1]

Jo, jo, děkuji, děkuji. No, zase na to jako budu nějak jako, nebo využiju tyhle informace. Jak si třeba vysvětlíte, protože třeba u nás u toho covidu, tak tam vlastně třeba plno odborníků tak vlastně tvrdilo, že ty vakcíny fungují, že jsou bezpečný a že doporučovali, ať se všichni nechají plošně očkovat, jo.

Tak jak si třeba jako vysvětlíte, že řada odborníků vlastně teda lhala?

[Speaker 3]

Já si myslím, že jeden důvod je ten, že jsou to takový liž prdelkové, který, to je první skupina, jo, že se chtějí udělat dobře. Tak je odborník, to je v naší republice prostě, chtějí být dobrý,

chtějí prostě, jsou rádi, že získali tady nějakou prostě funkci, tak budou nesmyslně poslouchat, budou dělat kraviny. Ani možná... jsou tak hloupí, že to ani nemyslejí špatně, nebo nevím, prostě ani takhle neumějí přemýšlet.

Vyhrává u nich to, aby něco, aby zůstali prostě, nechci jmenovat konkrétní politiky, ale je jich převážná většina, jo, že budou prostě Evropská unie a budou poslouchat a budou tím prostě svý vlastní lidi, je jim to zkrátka jedno, jo, to je jedna věc. Druhá věc, dneska politici všude jsou různí, jejich prostě majetky, peníze, takže spoustu věcí můžou dělat i jako tady z toho důvodu. Celosvětově je v tom zase ta ekonomika, prostě udělám to proto, protože z toho něco mám.

A tak dále.

[Speaker 5]

To je hodně prosadit, jak říká paní Eva.

[Speaker 1]

No, Sandro, doplňte to.

[Speaker 5]

Já jsem chtěla jenom doříct to, že podle mýho, co říkala paní Eva, že by se ti lidi chtěli prostě protlačit dopředu, aby jakoby se cítili, že jakoby něco dokázali, že něco prostě jakoby vytvořili, aby otupěli ti lidi. Aby si tu vakcínu prostě vzali.

[Speaker 3]

A ještě bych teda doplnila, ať je to COVID nebo něco jinýho, tak historicky se vždycky říká, že když chci něčeho dosáhnout, tak musím rozdělit společnost. Jo. A to i ten COVID udělal, prostě, a je to i dneska v politice, že se jim.... to vidíte dneska, když se podíváte na Facebook nebo na Instagram.

Na Facebooku jsou starší lidi, na Instagramu jsou mladí. Když to čtu, je mi to, je mi z toho smutno, protože ty mladí už jsou ve škole, to slyšejí jinak, prostě i historii, i historii prostě Český republiky a historii, prostě všeho, tak to slyšejí jinak a ta společnost je rozdělená, zkrátka. A to si myslím, že historicky to je takovej první krok, jak potom ovládat ten svět.

O tom jsem přesvědčená, prostě, že se různými způsoby je dobře tu společnost rozdělit.

[Speaker 1]

A rozdělují tu společnost i třeba vědci, z vašeho pohledu.

[Speaker 3]

Vědci?

[Speaker 1]

No.

Nebo jak do toho, co celé popisujeme, jak do toho z vašeho úhlu pohledu vstupuje ta vědecká...

[Speaker 3]

No, myslím si, že to rozdělují politici, ale vědci zase jsou takový, že tak, aby měli, tak se do toho namotají taky, jo. Že se vlastně tak, aby zase byli dobrý, zkrátka, tak se do toho bohužel taky to ovlivní, prostě.

[Speaker 1]

A pro koho chtějí být dobrý? Jak tomu mám rozumět?

[Speaker 3]

Sami chtějí být dobrý, chtějí být prostě, chtějí mít jméno, chtějí prostě být populární, tak myslím si, že se taky tomu propůjčejí, prostě.

[Speaker 1]

Radku, jak vy v tomto kontextu třeba vnímáte jako vědce? Rozdělují společnost, lžou těm lidem?

[Speaker 4]

Já si myslím, že u nás jsou obrovské vědecké kapacity, mezinárodně uznávané. A já z mého pohledu, já bych jim celkem věřil. Nevím, jak který z nich je ovlivnitelný politicky.

A pochybuji o tom, že by Fiala řekl nějakému vědci, teď řekneš v televizi tohle a tohle. To si myslím, že si žádný takový borec nevezme na triko aby lhal v přímém přenosu.

[Speaker 1]

Jak to bylo během toho COVIDu? Jeden z největších odborníků na epidemie byl prezentován jako Prymula, ten Maďar ještě nějaký asi další.

[Speaker 4]

Tak tady to vidím zase takhle, že třeba například ta firma, která udělala tu vakcínu, tak si nechala na to zpracovat studii, která potvrdila, že to funguje, takže na to dostali certifikát, teď to rozeslali po světě. Samozřejmě žádný politik tomu nerozuměl ani náhodou. Ministři zdravotnictví ti už vůbec ne, ale podle mě každý premiér řekl tomu ministrovi, teď vystoupíš uklidniš společnost a řekneš tohle a tohle.

Ne, co je pravda, ale co se hodí. To je můj názor.

[Speaker 1]

Ten vědec na to přistoupí, proč?

[Speaker 4]

Ten vědec... Teď jsme se zrovna bavili o Prymulovi, že? Tak to teda jako...

Pojďme dál, pojďme dál.

[Speaker 1]

No ale třeba tak v Americe byl ten Fauci, že jo, třeba. No.

[Speaker 4]

Tak já nevím, že by se báli ztráty osobní prestiže, kdyby řekli pravdu?

[Speaker 1]

Nevím, to mi řekněte Vy?

[Speaker 4]

Protože pokud... Pokud by šel proti vládě a politikům, tak... taky s ním můžou udělat krátký proces.

[Speaker 1]

Marto, máte na to nějaký názor na tohle?

[Speaker 2]

Já si myslím, že ti vědci, kteří byli prezentováni v té... v té... televizi nebo v těch sdělovacích prostředcích, jako byl ten Maďar a Prymula, takže ti neříkali asi to, co bych chtěla v daném případě, co bych chtěla vláda nebo ten ministr zdravotnictví, co chce říct do toho éteru.

Ale já si spíš myslím, že to byli lidi, kteří věřili těm spolu... jako kdyby těm lidem, s kterými spolupracovali i z té Ameriky nebo odkud to všechno šlo i ty vakciny vlastně šly především z Ameriky, že? Takže oni věřili tomu, co jim říkají ne ty farmaceutické společnosti, ale co jim říkají ti lidi, kteří stáli za těma vakcínama.

Takže oni to nemohli najednou zjistit. Oni nevěděli, co ta vakcína obsahuje. To jsou určitě i tajné věci.

Protože nikdo nenechá to někomu, ať to vyrábí pod nějakou jinou značkou, jinde. Tam budou určitě tajné věci v té vakcíně. Tam to není přesně kolik procent je tam čeho atd.

Takže oni pouze věřili těm lidem, s kterými normálně za normálních okolností spolupracovali, jako spolupracují jednotlivé státy mezi sebou, když dojde fakt k takovému malému, že dojde k nějaké epidemii. A ten moment je třeba, aby všechny státy věděly, co se má dělat.

[Speaker 1]

Jo. Marto, co jste chtěla?

[Speaker 7]

Já si myslím, že to je stejně jen o penězích. Že jim šlo všechno o peníze, že šlo.

[Speaker 1]

Tak. My jsme se teďka zkusili dobrat k tomu, jak poznat dobrou informaci. No a co obráceně?

Když to zkusíme, jako jak poznáte, k čemu nevěřit. Jo. Kdy se vám vlastně rozblíká ta kontrolka, aha, tady mě někdo manipuluje.

Máte na tohle nějaký dobrý tip, jak podle tebe třeba poznat?

[Speaker 4]

Jo, přímý přenos z Poslanecké sněmovny.

[Speaker 1]

Jasně, no, dobrý.

[Speaker 4]

Jeden fake za druhým.

[Speaker 1]

Když čtete třeba nějaký články, tak podle čeho poznáte, že je nebo není pravdivé. Katko, máte na to nějaký tip, třeba na tohle?

[Speaker 6]

Spíše takový ten nátlak, ten mě odrazuje. Nátlak na lidi. Omezení a tak.

[Speaker 1]

No, no, no, ten jste cítila u čeho ten nátlak?

[Speaker 6]

No taky, to je to samý. Nemůžete vycestovat, dokoliv nebudete očkovaný. Nemůžete toto, nemůžete toto, zavíralo se všechno, dokoliv nebudete očkovaný.

Nátlak a omezení.

[Speaker 1]

Takže, jak už je tam nějaký nátlak, tak už prostě to zavání, že to nemusí být pravdivá informace. Jo, jasně.

[Speaker 5]

Vydírání, no. Vytírají ty lidi.

[Speaker 1]

No a když čtete na tom internetu něco, tak jako, když se vám rozblíká kontrolka, že hm, tomu nevěřím.

[Speaker 2]

Když něco zavání totalitou, to znamená, že řeknu názor proti někomu, který je momentálně u vlády a v ten moment mi hrozí možná tak na to, že to se mi už nelíbí. To už je hloupé. To už je opravdu hloupé, vůči lidem, jo.

To se nedělá.

[Speaker 1]

A když jste se tady s tím setkal? Nebo kde jste to viděl?

[Speaker 2]

No, když... Myslím, že to šlo dokonce... Já nevím, jestli jsem se na to díval na Facebooku, protože televizi nesleduju, ale tuším, že to...

Ted'ka nechci říct, že to byla jako, že to je pravda, jo. Ale tuším, že to vzniklo směrem od naší vlády a směrem od naší... našeho státního zastupitelství, jo.

Protože jestli že řeknu něco, byť to je to ověřené nebo neověřené a nejdu za... na někoho s nožem, nechcu ho zabít, ale řeknu něco, co se momentálně nehodí tomu, kdo nám vládne a v ten moment mám dostat patnáct roků kriminálů, to je hloupé. Já nechtu říkat, že...

mám to opravdu jenom informaci, jo. Neviděl jsem to v nějakém zákonníku, jo. Neviděl jsem to, ale zřejmě není to jenom můj názor, slyšel jsem tam názoru více, nebo viděl jsem tam názoru více na tom Facebooku, jo, a domnívám si, že k tomuhle tomu dochází, jo.

Nebo k tomuhle tomu dojde spíše. Myslím, že to ještě není v zákoníku.

[Speaker 1]

Jo, no super. Ještě třeba podle něčeho poznáte, že ten článek je zavádějící, manipulativní, nebo prostě někdo vám nemluví pravdu v tom článku, nebo v nějakém příspěvku třeba, nebo tak.

[Speaker 2]

Použiju fotku od někud jinud, třeba, která už byla dávno v souvislosti s někým jiným prezentovaná v televizi, dejme tomu půl roku předtím, rok předtím, a najednou je tam stejná fotka a řekneme si, že to je od někud jinud.

[Speaker 1]

Jo, super. No, několikrát tady zaznělo, jo, třeba nesleduju českou televizi, nekoukám na zprávy a podobně. Tak obráceně, tak jaký jako zdroje informací se vám jako osvědčily?

Když teda tohle to nefunguje, tak jako jaká je ta alternativa? Jo, třeba.

[Speaker 7]

Tak hlavně, co mluví lidi, co mluví lidi. Od společnosti, co se člověk dozví, než z médií.

[Speaker 1]

Jen tak jako prostě normální lidi, co říkají.

[Speaker 7]

Mhm. To je důvěryhodnější, než nějaká televize.

[Speaker 1]

No a jak poznáte ale, že třeba ten člověk jako je důvěryhodný? Všechno to je důvěře, že jo? Tak jak poznáte důvěryhodného člověka, Marto?

[Speaker 7]

Tak když mám nějakého dlouhodobého kamaráda nebo rodinu, tak nemám důvod jim nevěřit. Jo. Když ty informace mají ověřené.

[Speaker 1]

No jasně, jasně. Sandro?

[Speaker 5]

Že se na tom jakoby shodnou více lidí.

To jsem říkala předtím, jakože to třeba slyšela jsem od sestry, od kamarádů z práce, například tady od vás. Tak člověk si už udělá na to svůj vlastní názor a použije svůj vlastní rozum a to poznáte, že se tam prostě vymýšlí nějaké ty kraviny. Že třeba pletete ovoce se zeleninou.

Potřeba, já nevím, prase ty vado ze stromama. Jakože to píše úplný nesmysl. Rozumíte?

Tak jako tomu bych nevěřila takových těm lidem. Když si pletou pátý přes devátý a nevím ani pořádně o čem ty lidi pořádně píšou, čím mluví.

[Speaker 1]

Ještě nějaký médium se vám osvědčilo, že to bylo pěkně slušný?

[Speaker 5]

Tak já hlavně sleduju PrimaZoom. To se mi strašně líbí, tady ty kanály.

[Speaker 1]

Tam ukazují přírodu, že to není další kontroverzní témata.

[Speaker 5]

No, no, no, třeba PrimaZoom, nebo tady ty kanály.

[Speaker 1]

Tak mě zajímají ty kontroverzní témata. Co se vám osvědčilo, za jaký informační...

[Speaker 5]

Já třeba to mám na tom Whatsappu, tam mám Česká televize nějaké ty určité články, tam jsou diskuze. Tam se to týká zahradničních českých těch věcí. Takže si to vždycky pročtuju, to, co mě zajímá, potom s někým na to daným téma diskutujeme.

[Speaker 1]

Ale v těch diskuzích pod těma článkama?

[Speaker 5]

Ano. Je tam více lidí, kteří se tam dohadují, baví se o tom, tak jako my se tady bavíme o nějakých určitých tématech.

[Speaker 1]

Jasně, jasně, rozumím. Katko, co se vám osvědčilo, jaký médium, nebo informační zdroje? Katko?

[Speaker 6]

Jo, já. Já teda hodně koukám na YouTube, na různé podcasty. A teď jsem od kolegyně dostala tip.

Jmenuje se to Inovace republiky. A tam jsou hodně zajímavý témata. Tam hlavně teďka hodně probírají zrovna to očkování.

Jinak hodně YouTube a podcasty.

[Speaker 1]

Dobře, Inovace republiky. Já to neznám, ale mrknu na to. Ale řekněte mi, jak poznáte, že to je důvěryhodný jako médium tohleto, nebo kanál?

[Speaker 6]

Spíš, já nevím, to jsou takový ty lidi, co moc nevyčnívají spíš. Spíš.

[Speaker 1]

Jinými slovy...

[Speaker 6]

Co se nehoní za slávou a za mocí a za penězma.

[Speaker 1]

Jo, jo, jo. Super, super. Rozumím. Ještě někdo nějaký tip? Co se vám osvědčilo? Radku třeba.

[Speaker 4]

Hmm. Co se mě osvědčilo? Někdy.

Někdy možná internet jako tak všeobecně. Veřejnoprávní média to v žádném případě. Ale jak už tady bylo řečeno, dost dávná diskuze pod článkama.

Jo. Je tam, já nevím, 50 diskuzí. 25 pro, 25 proti.

A já si z toho udělám výtah to, co si myslím, že je správné.

[Speaker 1]

Hmm, hmm.

[Speaker 4]

A to je tak všechno.

Ale říkám, jako rádia, televize a tohle, tomu nevěřím už vůbec. Nevěřím. Ani jednomu.

[Speaker 1]

A obráceně, máte třeba jako nějakou osobnost, která je pro vás jako obecně, myslím, jo, důvěryhodná nebo nějakým způsobem inspirativní, věříte jí, prostě uznáváte toho člověka nějakým způsobem.

[Speaker 4]

V jaké oblasti to myslíte?

[Speaker 1]

Obecně, obecně v životě, myslím, jako, protože hodně tady zaznívá, hele, nevěřím prostě oficiálním, jako nějakým institucím český televizi, politikům, u toho vůbec ne, že jo, jste říkal zrovna, víš?

Všichni. No tak obecně, jako, jestli je nějaká autorita...

[Speaker 4]

Áno, to byli rodiče. To byli rodiče.

[Speaker 1]

Jasný, rodiče...

[Speaker 4]

Od té doby nikomu.

[Speaker 1]

Někdo veřejně známý?

[Speaker 4]

No to už vůbec ne.

[Speaker 1]

Vy ostatní, máte nějaký tip?

Je konzistentní. Jo, no super, pěkný tip, děkuju. Máte někdo ještě někoho takového?

Můžete být známý nebo méně známý člověk, jo, to je jedno. Evo, máte někoho takhle?

[Speaker 3]

Já o tom přemýšlím. Je to složitý, no. Já třeba, jste říkali, Klauze, někdy teď poslední dobu taky jsem z něho taková překvapená.

Když říkáte Klauze, můžete říct Zemana, ten taky ty názory má pořád stejný, ale je to, je to složitý prostě.

[Speaker 1]

Marto, je někdo takovej, jako ho uznáváte nějakým způsobem?

[Speaker 7]

Já si myslím, že Fiala. Že je takový v některých věcech rozumný. Neříkám ve všem, ale v některých věcech, jo.

[Speaker 1]

No vidíte, vidíte. Sandro, co vy?

[Speaker 5]

Já nevím. Nic mi nenapadá právě. Přemýšlím. Říkám, já si tam čtu hlavně ty...

Já souhlasím s Radkem, protože já taky... Já si přečtu na nějaký článek, diskuze a použiju svůj vlastní rozum a vyvedu to, co si myslím, že je správné.

[Speaker 1]

No tak jo, tak si to vyzkoušíme teďka. Tak, vezměte si tužku a papír. Já vám budu promítat ukázky různých článků, bude tam vždycky pojednávat nějaký informaci, bude to většinou jenom nějaký nadpis a krátkej, řekněme, jako odstaveček, jo, jenom takový perex.

A vy budete se muset rozhodnout, jestli tomu spíš věříte, ty informaci, nebo spíš nevěříte. Nicme zde tím. Jo?

Na základě toho jednoduchého materiálu, který vám teďka napsudím. Tak, vydržte. Tak tady.

Tak, a začneme třeba... Začneme třeba tímhle. Já to blbě vidím.

Já vám to zvětším. Tak teď. Vidíte?

Výzkum o 94% lidí, blablabla. Vidíte dobře? Ano, já jo.

Tak si... Napište na ten papír, jestli tomu spíš věříte, nebo spíš nevěříte. Můžu se zeptat, co to je to mRNA?

Nemůžu nic vám říkat teďka. Tak napište, na tohle narazili, a mě by zajímalo, co to s váma udělá ta informace. Tak.

Rozhodněte si, a až to budete mít napsáno, tak dáme krátký hlasování. Kdo tomu spíš věří, a kdo tomu spíš nevěří, a budeme se bavit, proč. Tak, máte to rozhodnutý?

Můžeme? Můžem. Tak, kdo tomu spíš věří?

Zvedněte mi ruku. Tak, vidím verdu, vidím kapu. Paní Eva ne, a Marta nevím.

Marta ne. Takže dva odvážlivci, jo? Jak se na tím přemýšlela?

Proč tomu spíš věříte?

[Speaker 2]

Je to výzkumu 94% lidí. Předpokládám, že jestli to je irozhlas, co to bylo, i když nevěřím tomu mediu moc, ale divím se, že to pustili oni jak kdyby do světa, a věřím tomu, protože jestli tam byly neznáme částice v té krvi nalezeny, záleží na tom, kolik měli respondentů, jo, nicméně 94% je dost hodně. Takže proto tomu věřím.

[Speaker 1]

Jak jste říkal to médium, že mu moc nevěříte, proč?

[Speaker 2]

No, protože já, jak jsem říkal, neposlouchám veřejnoprávní média, neposlouchám česká média a tím pádem nic za ní nečtu. Že těch českých médií. Ale tomu spíše věřím.

[Speaker 1]

A ten Epoch, to je český, jo, teda?

[Speaker 2]

No, já teďka nevím, ale myslím si, já teďka bych nekecal, jestli původně jsem tam viděl něco, já nevím, co tam bylo, co tam byly ti noviny.

[Speaker 5]

Nějaký rozhlas.

[Speaker 2]

Bylo to, jo. Aha, jo, tak dobře, já jsem tam viděl i rozhlas, ale věřím tomu. Takže tomu věřím už, protože je to ten Epoch Times.

Dobře, tady tomu věřím.

[Speaker 1]

Katko Vy jste byla spíš pro, tak pro?

[Speaker 6]

Já jsem zrovna taky četla nějaký článek, že to zrovna má spojitost s tou krví, že to způsobuje cévní onemocnění, že to má spojitost s cévama v těla.

[Speaker 1]

Ano.

[Speaker 8]

Jo.

[Speaker 1]

Dobrá. Tak pojďme na další. To bude takovej facebookovej příspěvek.

Přečtěte si. Nezvědčit já.

[Speaker 2]

To nezvědčit, už to nezvědčit.

[Speaker 1]

No než jaksi to nějak zvědčit, jo. A ta půlka je v angličtině, já napělím tu českou část, si přečtěte. Nebudu rozumět, když něco v angličtině.

Tak zase, působí to svý duvěry hodně, nebo neduvěry hodně?

[Speaker 4]

Tohle já abych měl titul.

[Speaker 1]

Neovlivňovat ještě až po hlasování. Tak, působí to duvěry hodně, nebo neduvěry hodně? Tak, kdo si myslí, že to je duvěry hodné?

Vzhodněte mi ruku. Nikdo. Tak, Jarda tomu věří, že to působí duvěry hodně.

Nikdo jiný, jo? Tak Sandro, proč tomu nevěříte?

[Speaker 5]

No já spíš tomu tak moc teďka nerozumím, proč tam není nějaký věc, nějaký slova, které vůbec nerozumím. Nerozumím, tak nevěřím. Takže bych se potřebovala jako by dál rozšířit, abych ten článek pokopila.

Že ty slova pro mě znamenají. Abych to rozšířila, jako bych to pochopila, o čem to je, že jo?

[Speaker 1]

Jo, děkuji, rozumím. A kdo mluvil další?

[Speaker 4]

Já chci říct, že absolutně nevím, která bije. Takže můžu říct ano, nebo ne. Ale jsem totálně mimo mísu tady z toho článku.

[Speaker 5]

Já s souhlasím s Radkem.

[Speaker 1]

Děkuji za upřímnost.

[Speaker 3]

Já bych si klikla na to, dočtete.

[Speaker 1]

A Evo, jak to na vás působí takhle na první dobrou?

[Speaker 3]

Působí to jako, že by tomu člověk měl věřit, ale kdybych to četla, tak si kliknu, abych se o tom více dočetla.

[Speaker 1]

Proč to na vás působí, že byste tomu spíš věřila?

[Speaker 3]

Ale tak věřila tak, protože to má hlavu patu, jako by to je takový podrobnější, ale určitě bych si to dočetla, abych tomu rozuměla víc. Je to takové.

[Speaker 7]

Ale určitě to není stoprocentní, protože tu píšou, že se musí ještě udělat další výzkum. Takže je to takové napůl.

[Speaker 1]

A Marto, působí to jako na vás tak, že to je spíš jako pozitivní iniciativa, nebo spíš jako nebezpečný, že tady je nějaký grafen, nanoplatforma?

[Speaker 7]

Já si myslím, že to vůbec není pravda, protože to nedává nic smysl a myslím si, že to je strašení jenom lidí, protože tam ještě píšou, že je v praxi, ale ještě musí předcházet další výzkum. Takže oni si sami nejsou jistí, jestli to, co píšou, je pravda nebo není. Protože kdyby si s tím byli jistí, tak by přece nedělali další výzkum.

[Speaker 1]

A kdo koho chce strašit?

[Speaker 7]

Ta nanoplatforma.

[Speaker 2]

A jestli do toho šli. Ti co to zkoumají, tak asi vědí, co dělají. Záleží na tom, kdo to poslal ven. Záleží na tom, jestli ten novinář, co to napsal, to napsal podle toho, co zjistili, pravdivého.